

УДК: 364.628, 796.378.17

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

ГАФУРОВ САФАРХОН ДЖУРАХОНОВИЧ

Заведующей кафедрой основы медицинской подготовки и безопасности жизнедеятельности медицинского факультета Таджикского национального университета
канд. физ-мат. наук, доцент.

***Аннотация.** В статье рассмотрены социальный статус и психологические особенности студентов в процессе их профессионального развития в вузе. Выявлено, что современные студенты стремятся к профессиональной и личной самореализации. Они проявляют высокий интерес к здоровому образу жизни, но его реализация сталкивается с трудностями в современных условиях.*

***Ключевые слова:** студент, здоровье, социально-психологические аспекты, психологическое напряжение, стресс, здоровый образ жизни, спорт.*

Социально-психологические аспекты здоровья студентов в вузе включают факторы, влияющие на психологическое здоровье обучающихся, проблемы, с которыми они сталкиваются, и мероприятия для поддержания и улучшения здоровья. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, социально-психологическое здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой потенциал, противостоять жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь сообщества.

Проблема психологического здоровья и его гармонизации представляет собой фундаментальную социально-психологическую задачу, обладающую высокой актуальностью в контексте современного общества. Психологическое здоровье играет ключевую роль в обеспечении социальной стабильности и предсказуемости общественных процессов, что, в свою очередь, способствует поддержанию устойчивого функционирования социальных систем и институтов.

Современная социально-психологическая и экономическая обстановка характеризуется напряженностью, ускорением темпа, ростом информационного потока и усилением межличностных взаимодействий. Эти факторы делают вопрос психологического благополучия человека центральным в социальной психологии.

Социально-психологические факторы, негативно влияющие на здоровье студентов в вузе:

-Высокие требования к заданиям могут вызвать выгорание, особенно при совмещении с внеучебной деятельностью и социальными ожиданиями.

-Переезд в новое место и необходимость самостоятельно наладить повседневную жизнь могут стать причиной одиночества, беспокойства и чувства разочарования.

-Учёба в университете — это не только получение знаний, но и преодоление множества трудностей. Студенты испытывают стресс из-за учёбы, отношений с однокурсниками и личных финансовых проблем.

-Искажённая система ценностей влияет на жизненный и профессиональный путь, а также на личностную и профессиональную самореализацию.

Обучение в вузе требует физической и умственной работоспособности, самоорганизации и самоконтроля, но не все студенты соответствуют этим требованиям.

Анализ внутренних факторов риска психического здоровья студентов должен учитывать индивидуальные психофизиологические характеристики, генетическую предрасположенность, гендерные различия и возрастные особенности. Эти параметры влияют на адаптационные способности и психоэмоциональную устойчивость студентов [1]. Здоровый

образ жизни важен для студентов, которые стремятся к профессиональной и личностной самореализации.

Ценность здорового образа жизни не осознана. Многие студенты, считающие себя приверженцами ЗОЖ, на самом деле его не соблюдают. Практическая реализация принципов здорового образа жизни имеет место не более чем у одной трети студентов [2,3].

Студенты испытывают недостаток навыков самоорганизации и технологию организации времени и повышения эффективности его использования. Осознание важности здоровья для их профессионального роста только формируется.

Недостаточное внимание к собственному физическому и психологическому здоровью объективно включает угрозу для осуществления жизненных планов студентов [4].

Тревожность, импульсивность, низкий самоконтроль, неспособность просить помощи, экстремальное мышление, деформированные ценности и обидчивость нарушают эмоциональную устойчивость, влияя на человека и его окружение. Главные факторы, влияющие на психическое здоровье обучающихся, — это быстро развивающиеся информационные технологии и индивидуальные черты характера, которые могут негативно сказаться на здоровье [1].

Образовательный процесс в вузе должен развивать профессиональные знания и навыки самостоятельного обучения, стимулируя целенаправленное саморазвитие студентов. [2].

В рамках реализации поставленной задачи необходимо акцентировать внимание на развитии профессиональных компетенций будущего специалиста, включая формирование его личностных качеств и приобретение практических навыков, которые обеспечат его способность к автономному и результативному выполнению профессиональных обязанностей.

Забота о здоровье зависит от человека: соблюдение гигиены, медицинская активность, осведомлённость о ЗОЖ. Важны сбалансированное питание, спорт, отдых и антистрессовые меры.

Спорт — самый доступный способ профилактики и снятия психологического напряжения. Он помогает снизить уровень страха и избавиться от навязчивых мыслей, особенно у людей, склонных к тревожности. Физические нагрузки снижают нервное напряжение, повышают тонус и работоспособность, улучшают качества и внешний вид, что повышает самооценку [5].

Здоровый образ жизни важен, но в современном ритме поддерживать его сложно.

Студенты часто неадекватно оценивают своё здоровье и не несут личной ответственности за его состояние. Это связано с низким уровнем общей и гигиенической культуры, недостатками в питании, медицинском обеспечении и санитарно-гигиенических условиях обучения и проживания. В результате за время учёбы их здоровье обычно ухудшается.

Целью данного исследования является комплексный анализ социального статуса и психологических характеристик студентов в контексте их профессионального развития в образовательной среде высшего учебного заведения.

Исследование проводилось со студентами-первокурсниками медицинского факультета Таджикского национального университета. Выявлены внутренние факторы риска социально-психического здоровья: низкий уровень работоспособности, высокую личностную тревожность, тяжёлое переживание стресса. Результаты исследования показали, что состояние социально-психического здоровья студентов не зависит от выбранной специальности, и на первом курсе всех направлений обучения необходимо организовывать общие консультации, групповые и индивидуальные коррекционные занятия по снижению уровня тревожности, повышению стрессоустойчивости и работоспособности.

По данным исследований, от 20 до 55% студентов-первокурсников имеют различные проблемы со здоровьем, в то время как доля абсолютно здоровых составляет всего 10-15%. В процессе обучения студенты сталкиваются с психоэмоциональным напряжением,

недостатком физической активности и нехваткой времени. Это негативно сказывается на центральной нервной системе, эндокринной и сердечно-сосудистой системах, а также может вызвать обострение хронических заболеваний.

Анализ теоретических и эмпирических данных показал отсутствие систематизации подходов к оценке рисков для здоровья студентов и их отношению к здоровому образу жизни.

Выводы. Несмотря на множество исследований здоровья в социологии медицины, ценностное отношение студентов к здоровью и мотивация в формировании здорового образа жизни остаются недостаточно изученными. Представление студентов о здоровье как части профессионального статуса только формируется. Недостаток внимания к физическому и психологическому здоровью угрожает их жизненным планам. Проблема исследования: недостаточная изученность социально-психологических особенностей психологического здоровья студентов.

Заключение

Проблема понимания здоровья и ЗОЖ важна для будущих медиков, что отражено в образовательных стандартах. Отношение к здоровью включает понимание основ ЗОЖ, его значимость в жизненных ценностях, удовлетворенность здоровьем и готовность следовать принципам ЗОЖ. Студенты-медики считают важными для здоровья спорт, правильное питание и хорошую экологию, но недооценивают психологическую составляющую. Важнейшая задача медицинского образования — формирование у студентов современных представлений о здоровье и здоровом образе жизни с первого курса. Студенты младших курсов медицинского факультета плохо понимают важность психологического здоровья, его связь с психическим и физическим состоянием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гафуров С. Дж. Анализ социально-психологического состояния первокурсников Таджикского национального университета / С. Дж. Гафуров, С.С. Гафурова // Publishing house «problems of science». Журнал «European science». (London, United Kingdom). –2025. –№ 4 (76). –С.25-29.
2. Раевский Р.Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов / Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский; Под общ. ред. Р.Т. Раевского. – О.: Наука и техника, –2008. – 556 с.
3. Медведев, А.В. Самоактуализация как фактор сохранения психического здоровья студентов вуза / А.В. Медведев, Л.Б. Кузнецова // Вестник Поморского университета. – 2010. – №1. – С. 117-124.
4. Михайлова С.В., Социально-психологические аспекты здоровья студентов в процессе профессионального становления в вузе / С.В. Михайлова, Е. Норкина, К. Глаголева, А. Любаев // Современные научные исследования и инновации. –2015. –№ 3. –Ч. 4.
5. Гафуров С. Дж., Гафуров К. С., Толибов С. Спорт как психологический фактор снижения тревожности / С.Дж. Гафуров, К.С. Гафуров, С. Толибов // Актуальные вопросы общества, науки и образования: сборник статей XXV Международной научно-практической конференции. –Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2025. –С.209-212.
6. Горчак С.И. К вопросу о дефиниции здорового образа жизни. Здоровый образ жизни: социально-философские и медико-биологические проблемы / С.И. Горчак. Кишинев: Штиинца; –1991. –С. 19-39.